

УДК 94(47).084.6

РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОГРАФИЙ КАТЕРОВ ТРЕСТА КАМЛЕСОСПЛАВ, ПОГИБШИХ В 1942 ГОДУ**RECONSTRUCTION OF THE BIOGRAPHIES OF THE KAMLESOSPLAV TRUST BOATS THAT PERISHED IN 1942****Митюков Н.В., Ким Ю.А.
Mitiukov N.W., Kim Yu.L.**

*Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, г. Ижевск
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Udmurt Federal Research Center Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk
Udmurt State University, Izhevsk*

Аннотация. В имеющихся мортилогах судового состава волжских хозяйств периода Великой Отечественной войны отсутствует флот треста Камлесосплав, тоже внесший свой вклад в Победу и имевший довольно чувствительные потери. На основе приказов по основной деятельности треста Камлесосплав из фондов Государственного архива Пермского края, производится реконструкция биографий судов треста, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поскольку в 1939 г. суда волжских транзитных агентств были переименованы, на основе сопоставления характеристик судов производится реконструкция картины переименования.

Annotation. The existing mortilogs of the ship composition of the Volga enterprises during the Great Patriotic War do not include the fleet of the Kamlesosplav trust, which also contributed to the Victory and suffered quite significant losses. Based on orders on the main activities of the Kamlesosplav trust from the funds of the State Archive of the Perm Region, a reconstruction of the biographies of the trust's ships that perished during the Great Patriotic War is made. Since in 1939 the ships of the Volga transit agencies were renamed, a reconstruction of the renaming pattern is made based on a comparison of the characteristics of the ships.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, потери судового состава, волжский флот, трест Камлесосплав.

Keywords: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, losses of ships, Volga fleet, Kamlesosplav trust.

В ходе Сталинградской битвы флот треста Камлесосплав понес существенные потери. В частности, Сталинградское сплавное агентство было уничтожено практически полностью. Имелись потери судового состава и в других подразделениях треста. Однако до сих пор не установлены биографии погибших судов. В момент восстановления деятельности треста на Волге в 1937 г. в состав его флота вошло множество буксирных мотокатеров из волжских хозяйств. Почти все они имели собственные имена, а по традиции, суда лесосплавных трестов СССР носили номерные обозначения. Уже после войны для их унификации было принято все суда обозначать по формуле: ХХХ–ХХХ, где первая группа – шифр треста (для Камлесосплава – обозначение КЛС), а вторая группа – номер катера. Во избежание путаницы старые и новые номера до этой унификации совпадали. Однако во время войны все лесосплавные тресты обозначали свои суда исключительно номерами, из-за чего при передаче, например Камлесосплаву, катеров из Двинлесосплава, или Печоралесосплава, происходило дублирование номеров, и обычно во избежание путаницы выходил специальный приказ о перенумерации.

В документации Камлесосплава за 1937–38 гг. переданные волжские катера имеют собственные имена, а в более поздней документации, с 1939 г. – уже номера. При этом, специальный приказ о переименовании в фондах треста отсутствует. Задача данной работы – попытка реконструкции этого списка, чтобы военные биографии погибших судов можно было однозначно связать с биографиями довоенных катеров.

В промфинплане треста за 1937 г. дается список судов и их характеристики. Суда, далее встречаемые в приказах по тресту, сведены в табл. 1 в колонке «характеристики».

Первый приказ с перечнем флота во вновь образованном тресте стал приказ № 73 от 4.03.1937 г. В соответствии с ним закреплялась передача по акту подразделениям треста имевшихся судов [1]. В приказе указывалось место зимовки судна и, получается, место

подписания приемного акта (табл. 1, колонка 2). По Астраханскому агентству числятся пять катеров, но имеется приписка карандашом о передаче мотокатера № 1, очевидно сделанная уже после выхода приказа.

В соответствии с приказом № 209 от 5.10.1937 г. происходило распределение флота по местам зимовки, где необходимо было организовать межнавигационный ремонт судов (табл. 1, колонка 3) [2]. В соответствии с ним, в Сокольском агентстве числился один катер, Куйбышевском – 5, Саратовском – 8, Сталинградском – 10, Астраханском – 5. Видно, что для некоторых судов совпадают номера (№ 1 и № 3), что доказывает их передачу от других хозяйств и то, что катера сохраняли свои первоначальные номера и наименования.

Приказ № 23 от 28.02.1938 г. передавал на баланс катера структурных подразделений треста (табл. 1, колонка 4) [3]. Приказом № 57 от 2.04.1938 г., ввиду уменьшения объема сплава, часть судов, наименее рентабельных, в эксплуатацию на навигацию не выпускались. Это касалось у Куйбышевского агентства «Ульвич» (30 л.с.) и «Юг» (30 л.с.), у Саратовского: «Керженец» (30 л.с.), «Лесная» (36 л.с.) и «Буг» (10 л.с.), у Сталинградского: «Леспром» (15 л.с.), «Учлесхоз» (8 л.с.) и № 10 (5 л.с.), у Астраханского: № 3 (6 л.с.) и № 5 (5 л.с.) [4]. Видно, что мощность катера «Лесная» завышена, возможно, это банальная опечатка.

Приказ № 252 от 1 октября 1938 г. устанавливал место зимовки и ремонта судов после навигации этого года (табл. 1, колонка 5) [5]. В Сокольском агентстве числился по-прежнему один катер, Куйбышевском – 5, Саратовском – 7, Сталинградском – 12, Астраханском – 7.

Таблица 1. Состав волжских сплавных агентств треста Камлесосплав в 1937-38 гг.

	1937	1937	1938	1938	Характеристики
№ 1	Сталинград	СтА	СтА	СтА	Б Д ? Болиндер, 12 л.с.
№ 1	Астрахань	АА	АА	АА	К Д 1932 Икегай, 45 л.с.
№ 2	Астрахань	–	–	СтА	Б Д ? Болиндер, 6 л.с.
№ 3	Сталинград	СтА	–	СтА	К Д ? Мерседес, 45 л.с.
№ 3	Астрахань	АА	АА	АА	Б Д ? Болиндер, 6 л.с.
№ 4	Астрахань	АА	–	–	Б Д ? Самбит, 12 л.с.
№ 5	Астрахань	АА	АА	АА	Б Д ? Болиндер, 5 л.с.
№ 5	–	–	–	СтА	–
№ 10	Сталинград	СтА	СтА	СтА	К Д 1936, Болиндер, 5 л.с.
№ 44	Сталинград	СтА	–	–	Б Ж 1932 Бенц, 50 л.с.
№ 45	Сталинград	СтА	–	–	Б Ж 1932 Бенц, 50 л.с.
Аврора	Астрахань	АА	АА	АА	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Беркут	Куйбышев	КА	КА	КА	Б Ж ? 2 × СТЗ = 60 л.с.
Буг	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Д 1925 Болиндер, 10 л.с.
Ведуга	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Ж 1932 Бенц, 50 л.с.
Волга	Сталинград	СтА	–	–	Б Ж ? Бенц, 50 л.с.
Вятка	Куйбышев	–	–	–	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Замысел	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Ж 1913 Болиндер, 72
Запад	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Ж 1932 Интер, 30 л.с.
Ик	Куйбышев	–	–	–	Б Д ? СПА, 40 л.с.
Инженер Фокин	–	–	–	АА	–
Кама	Саратов	СаА	СаА	ОсР	К Ж 1932 Интер, 30 л.с.
Керженец	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Ж 1932 Интер, 30 л.с.
Комсомолец	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Ж 1929 Болиндер, 30 л.с.
Красный сплавщик	Сталинград	СтА	СтА	СтА	Б Д 1935 Победа, 25 л.с.
Лесная	Саратов	СаА	СаА	СаА	К Д ? Победа, 20 л.с.
Лесобаза	–	–	–	АА	–
Леспром	Сталинград	СтА	СтА	СтА	Б Д ? Болиндер, 15 л.с.
Пермяк	Куйбышев	КА	КА	КА	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Полководец	–	–	–	СтА	–
Профинтерн	–	–	–	СтА	–
Север	Чистополь	СоА	СоА	СоА	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Спартак	Сталинград	СтА	СтА	СтА	П Д ? Компаунд, 90 л.с.
Стахановец	–	–	–	СтА	№ 61
Ульвич	Куйбышев	КА	КА	КА	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Учлесхоз	Сталинград	СтА	СтА	СтА	Б Ж ? Болиндер, 10 л.с.
Челюскинец	–	–	–	АА	–
Юг	Куйбышев	КА	КА	КА	Б Д ? Интер, 30 л.с.
Яйва	Куйбышев	КА	КА	КА	Б Д ? Интер, 30 л.с.

Структурные подразделения Камлесосплава: СоА – Сокольское агентство, СаА – Саратовское агентство, КА – Куйбышевское агентство, СтаА – Сталинградское агентство, АА – Астраханское агентство. В графе «Характеристики» данные даются в следующем порядке: тип судна (Б – барказ, П – Пароход, К – катер), материал корпуса (Д – деревянный, Ж – железный), год постройки, двигатель, мощность.

Приказ № 116 от 4.04.1939 г. о распределении флота на навигацию 1939 г. уже содержит новые номера. В соответствии с ним в Сокольском агентстве находился катер № 38 (37 л.с.). В Куйбышевском: № 39 (60 л.с.), № 44 (30 л.с.), № 42 (30 л.с.), № 68 (30 л.с.) и № 61 (60 л.с.). В Саратовском: № 45 (72 л.с.), № 46 (50 л.с.), № 58 (30 л.с.), № 49 (18 л.с.) и № 47 (30 л.с.). В Сталинградском: № 50 (90 л.с.), № 53 (116 л.с.), № 58 (120 л.с.), № 59 (48 л.с.), № 60 (18 л.с.), № 62 (50 л.с.), № 53 (30 л.с.), № 51 (8 л.с.), № 52 (12 л.с.). В Астраханском: № 65 (30 л.с.), № 66 (25 л.с.), № 64 (12 л.с.), № 67 (6 л.с.) [6].

В приказе № 42 от 5.04.1940 г. о распределении флота на навигацию 1940 г. указывались следующие катера. В Сокольском агентстве: № 1 (30 л.с.). В Куйбышевском: № 69 (60 л.с.), № 42 (30 л.с.), № 44 (30 л.с.), № 70 (30 л.с.). В Саратовском: № 45 (72 л.с.), № 48 (30 л.с.), № 49 (30 л.с.). В Сталинградском: № 50 (90 л.с.), № 53 (116 л.с.), № 58 (104 л.с.), № 51 (3 л.с.), № 47 (30 л.с.). В Астраханском: № 65 (30 л.с.), № 66 (25 л.с.), № 64 (12 л.с.), № 67 (6 л.с.) [7].

Приказ № 119 от 5.04.1939 г. говорит о необходимости для Сталинградского агентства передать катер № 61 (быв. «Стахановец») с железным корпусом и двигателями ЧТЗ 60 л.с. (получается, два двигателя) в Куйбышевское агентство; передать паровой катер № 5 (машина Компаунд, 96 л.с.) в Пермь, а катер № 10 (Болиндер, 4 л.с.) с деревянным корпусом надлежало законсервировать для последующей реализации. Астраханскому агентству также надлежало законсервировать для последующей реализации катера «Аврора» (деревянный корпус, двигатель СТЗ в 30 л.с.) и № 3 (деревянный корпус, двигатель Болиндер, 6 л.с.). Саратовскому агентству должно было списать по износу «Бут» (деревянный корпус, двигатель «Червоный прогресс», 10 л.с.). Наконец, Куйбышевское агентство должно было законсервировать для последующей реализации катер «Юг» (деревянный корпус, двигатель СТЗ в 10 л.с.) [8]. В последнем случае для катера «Юг» скорее всего имеется опечатка. Мощность двигателя СТЗ составляла 30 л.с., если на судне поменяли двигатель в 10 л.с., то это явно не СТЗ. Получается, что катер № 5 – это бывший пароход «Спартак».

Как видно, из данных таблицы, в Сокольском агентстве весь период с 1937 по 1938 гг. находится катер «Север» с двигателем «Интер». На 1939 г. там числится катер № 38. Мощность в 37 л.с. явно ошибочная – такой мощности не имеет ни один двигатель. Так что вполне вероятно, что «Север» и стал № 38. В 1940 г. этот катер пропадает из списков Камлесосплава как списанный, а взамен него катер № 1 приказом № 10 от 22.03.1940 г. передавался агентству из Такелажно-транспортной конторы. На судне указан двигатель «Интер» в 30 л.с. [9]. Ранее этот катер был передан в капитальный ремонт из Сарапульского рейда, это бывший катер «Комсомолка» Сарапульского леспромхоза. Зимой 1940 г. катер № 1 ушел на ремонт в Куйбышев, в результате чего с 25.10.1940 г. он перешел на баланс Куйбышевского агентства, взамен него Сарапульский рейд передал Сокольскому агентству катер № 2 [10], также бывший Сарапульского леспромхоза.

В Куйбышевском агентстве исходя из данных таблицы, остаются: «Беркут» (60 л.с.), «Пермяк» (30 л.с.), «Ульвич» (30 л.с.), «Яйва» (30 л.с.). Это совпадает с катерами № 39 (60 л.с.), № 44 (30 л.с.), № 42 (30 л.с.), № 68 (30 л.с.). Катер № 61 уже был указан как бывший «Стахановец». Таким образом, «Беркут» стал № 39. Возможность установить соответствие между тремя оставшимися пока сложно.

В Саратовском агентстве имелись катера: «Замысел» (72 л.с.), «Ветлуга» (50 л.с.), «Запад» (30 л.с.), «Керженец» (30 л.с.), «Комсомолец» (30 л.с.), «Лесная» (20 л.с.). Они стали: № 45 (72 л.с.), № 46 (50 л.с.), № 58 (30 л.с.), № 47 (30 л.с.) и № 49 (18 л.с.). Получается, что «Замысел» – это № 45, «Ветлуга» – № 46, «Лесная» – № 49. «Запад», «Керженец» и «Комсомолец» стали № 58 и 47. Учитывая, что «Керженец» приказом № 57 признавался нерентабельным, можно предположить, что № 58 и № 47 стали «Запад» и «Комсомолец». Но кто из них стал кем, снова сказать невозможно.

На балансе Сталинградского агентства в 1939 г. числятся «Полководец» (? л.с.), «Профинтерн» (? л.с.), № 3 (45 л.с.), «Красный сплавщик» (25 л.с.), «Леспром» (15 л.с.), № 1 (12 л.с.), «Учлесхоз» (10 л.с.), № 2 (6 л.с.). В 1940 г. они стали: № 58 (120 л.с.), № 53 (116 л.с.), № 50 (90 л.с.), № 62 (50 л.с.), № 59 (48 л.с.), № 53 (30 л.с.), № 60 (18 л.с.), № 52 (12 л.с.), № 51 (8 л.с.). Известно, что «Профинтерн» – это № 59. № 58 и № 53 имеют мощности явно не дизельных двигателей и не ДВС того времени. И таким образом, это, возможно, прикомандированные к Сталинградскому агентству пароходы «Имени Ходырева» и «Кольма» [11]. «Красный сплавщик» остался под своим оригинальным наименованием и погиб в 1942 г. Поскольку все наличные катера маломощные, получается, что «Полководец» – скорее всего № 50, и тогда

бывший № 3 стал № 62. «Леспром», скорее всего № 60. № 1 – это мотолодка, поэтому, скорее всего ее не перенумеровывали, и тогда «Учлесхоз» стал № 52, а № 2 – № 51.

И, наконец, Астраханское агентство. В 1939 г. там имелись катера: № 1 (45 л.с.), № 5 (5 л.с.), «Инженер Фокин» (? л.с.), «Лесобаза» (? л.с.), «Челюскинец» (? л.с.). В 1940 г. там находились: № 65 (30 л.с.), № 66 (25 л.с.), № 64 (12 л.с.), № 67 (6 л.с.). Получается, что № 1, скорее всего, стал № 45, а № 5 – № 67. Относительно остальных сказать что-либо сложно.

Приказ № 17 от 8.02.1940 г. передавал катер № 47 из Саратовского в Сталинградское агентство [12], что нашло отражение в приказе о распределении флота на навигацию 1940 г. Приказ № 10 от 22.03.1940 г. присваивал вновь полученным катерам с Костромского завода номера: № 46, № 60, № 61, № 62, № 63 [9]. Исходя из этого можно сделать вывод, что старые катера с этими номерами списали.

Относительно потерь Камлесосплава в годы войны, имеется акт обследования последствий бомбардировки 23 августа 1942 г., который констатировал ущерб треста в размере: барказ «Красный сплавщик» – 29308 руб., барказы № 3 (двигатель 30 л.с.) и № 6 (двигатель 18 л.с.) – 43535 руб. [13]. По акту от 20.11.1942 г. списывались с баланса как сгоревшие в ходе бомбардировки Сталинграда 24 августа 1942 г. моторная лодка № 847, мотокатера № 6, № 50, № 51, № 52, № 53, № 58 [14]. Актом 20 июля 1943 г. признавались не подлежащие восстановлению барказ № 3 с двумя двигателями СТЗ-30 (балансовая стоимость 65 тыс. руб.), барказ «Красный сплавщик» с двигателем «Болиндер» (80 тыс. руб.), барказ № 6 с двигателем ЧТЗ М-17 (60 тыс. руб.) [15].

Исходя из сделанных ранее выводов можно предположить, что барказ «Красный сплавщик» вошел в состав Сталинградского агентства флота Камлесосплава в 1937 г. и работал до 1939 г., после чего его, вероятно, передали какому-то сталинградскому хозяйству. В начале войны снова у Камлесосплава, погиб в 1942 г.

Барказ № 3. В 1937 г. включен в состав Сталинградского агентства флота Камлесосплава. В 1939 г., вероятно, стал № 62, но из-за приемки нового катера работал с прежним номером. Погиб в 1942 г.

Барказ № 6. Железный винтовой барказ 1927 года постройки с двигателем Икегай 72 л.с. Работал в составе Камлесосплава в Сталинградском агентстве до ликвидации треста в 1934 г. Вероятно, к моменту ликвидации треста из-за ремонта перебазирован в Пермь и далее работал на Пермском рейде треста Уралзападлес. В 1937 г. снова в Такелажно-транспортной конторе Камлесосплава, затем на Керчевском рейде. К началу войны в Сталинграде, погиб в 1942 г.

Барказ № 50. Вероятно, бывший катер «Полководец», приобретенный Камлесосплавом для Сталинградского агентства в 1938 г. Погиб в 1942 г.

Барказ № 51. Бывший катер № 2 Сталинградского агентства, ранее Астраханского. Погиб в 1942 г.

Барказ № 52. Бывший катер «Учлесхоз» Сталинградского агентства, погиб в 1942 г.

Барказ № 53. Вероятно, бывший пароход «Кольма», в 1938 г. прикомандированный к Сталинградскому агентству. Погиб в 1942 г.

Барказ № 58. Вероятно, бывший пароход «Имени Ходырева», в 1938 г. прикомандированный к Сталинградскому агентству. Погиб в 1942 г.

Источники и литература (References)

1. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 4. Л. 249–250.
2. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 4. Л. 53–54.
3. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 6. Л. 440–441.
4. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 6. Л. 386.
5. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 6. Л. 119–120.
6. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 7. Л. 129–130.
7. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 10. Л. 64.
8. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 7. Л. 133.
9. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 10. Л. 54.
10. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 11. Л. 126.
11. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 6. Л. 120.
12. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 10. Л. 21.
13. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 13. Л. 35 об.
14. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 13. Л. 46.
15. ГАПК. Ф. Р-1006. Оп. 1. Д. 13. Л. 55.